

Quand le logiciel décide

Publicités et recommandations d'achat adaptées à ses centres d'intérêt, évaluations rapides et précises d'images radiologiques, prévisions d'embouteillages : l'intelligence artificielle (IA) est omniprésente dans notre vie quotidienne, qu'elle rend plus agréable et plus sûre à bien des égards. L'une de ses forces principales est qu'elle permet d'adapter les services et les offres à l'individu, c'est-à-dire de les personnaliser. En outre, elle est désormais souvent capable d'effectuer des tâches de routine plus rapidement et plus précisément que les humains. Mais elle présente également des faiblesses et comporte des risques.

Le terme « intelligence artificielle » désigne les logiciels qui visent à imiter la pensée et l'action humaines. Alors que certains programmes informatiques se basent sur d'énormes quantités de données pour détecter des schémas, d'autres s'appuient sur des connaissances spécialisées ou sur un raisonnement logique. Les systèmes d'IA avancés, quant à eux, sont capables de traiter le langage, d'organiser les informations et d'étendre leurs capacités de manière autonome grâce à l'apprentissage automatique.

La qualité dépend des données d'entraînement

De nombreux systèmes d'IA sont « entraînés » à l'appui de grands ensembles de données afin de développer leur capacité à reconnaître des modèles significatifs. Ces données d'entraînement ne doivent cependant pas comporter d'erreurs car des données incorrectes finissent par fausser les résultats de l'IA – sans que cela soit immédiatement apparent. De plus, il peut arriver que les ensembles de données soient déséquilibrés et produisent des résultats mathématiquement corrects mais sub-

stantiellement biaisés, ce qui est également problématique. Cela peut conduire à ce que certains groupes de personnes soient systématiquement désavantagés. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour classer les demandeurs d'emploi selon qu'ils peuvent être placés à court, moyen ou long terme risque de renforcer la discrimination existante. En effet, ces critères discriminants – notamment concernant les personnes âgées ou handicapées – se trouvent déjà dans les données dont l'algorithme est alimenté.

D'autres systèmes d'IA sont programmés pour tirer des conclusions et évoluer sur la base de règles. Ce type d'apprentissage automatique est susceptible de faire évoluer un système de sorte que plus personne ne comprenne les conclusions auxquelles il arrive.

Application dans les magasins, à l'école et dans de nombreux autres domaines

L'étude TA-SWISS fait la lumière sur le recours aux systèmes d'IA dans le domaine de la consommation, de l'éducation et de la recherche, au sein du paysage médiatique, du monde du travail, de l'administration et dans le cadre de l'activité judiciaire.

Dans l'une de ses principales recommandations, l'étude souligne que, puisque les domaines recourant à des systèmes d'IA sont si variés, une « loi sur l'IA » visant à réglementer son utilisation de manière uniforme et globale n'a pas grand intérêt. Au contraire, il convient plutôt d'identifier les différents domaines d'application de l'IA et de régler au cas par cas les questions juridiques spécifiques que pose le recours à cette technologie.

Un autre conseil de l'étude porte sur le fait que les décisions importantes concernant les individus ne doivent sous aucun prétexte être laissées à un système d'IA ; dans ce cas de figure au contraire, leur supervision par un être humain est impérative.

Enfin, la plus grande transparence est de mise : toute personne interagissant avec un système d'IA doit en être informée d'une manière simple et compréhensible.

Informations complémentaires

- Étude complète « Wenn Algorithmen für uns entscheiden: Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz » : <https://vdf.ch/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html>
- Synthèse de l'étude « Sans neurones mais intelligent » : <https://zenodo.org/record/3886818>
- Pour plus d'informations sur le projet, rendez-vous sur notre site Internet : www.ta-swiss.ch/fr/intelligence-artificielle

Le contrôle par ordinateur – automatisé, non supervisé et basé sur l'apprentissage automatique – constitue la base de l'intelligence artificielle, en combinaison avec l'exploitation du big data. Il en résulte un changement de paradigme : jusqu'à présent, l'être humain définissait la problématique et son contexte, programmait les algorithmes et déterminait leur champ d'application – réajustant le processus dans le cadre de réévaluations. Aujourd'hui, le problème ou la question sont extraits du big data à l'aide de l'IA : ce n'est plus l'être humain qui pose une question (de recherche), mais l'ordinateur qui propose une question potentielle sur la base d'une corrélation qu'il a tirée des données dont il a été alimenté. Les algorithmes sont générés par la machine grâce à des processus auto-apprenants et utilisés d'une manière si complexe que les êtres humains ne sont plus en mesure de les comprendre.

TA-SWISS au service de la société et de la politique

La Fondation TA-SWISS s'intéresse aux développements technologiques actuels et à leur impact sur la société en Suisse. De nombreux sujets de TA ont aussi une grande importance en politique. Le mandat de TA-SWISS consiste à fournir aux responsables politiques, aux électrices et électeurs ainsi qu'aux cantons et à l'administration une aide à la décision impartiale qui s'appuie sur des connaissances objectives.

Études TA récemment publiées

- Analyse de l'ADN
- Blockchain
- Véhicules autonomes
- Édition génomique

Ce sur quoi nous travaillons

- Robots, empathie et émotions
- Bioélectronique
- Reconnaissance du visage, de la voix et de la parole
- Numérisation et démocratie

Nos prochains sujets

- Réalités manipulées
- La mort à l'ère du numérique
- Identités numériques
- La scène numérique : culture et numérisation

TA-SWISS
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Brunngasse 36
3011 Berne

www.ta-swiss.ch

membre des
 académies suisses
des sciences